

УДК 004.8:37

DOI 10.5281/zenodo.17081525

СЕМИЧАСТНЫЙ Игорь Леонидович¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена задачам регулирования искусственного интеллекта в стране, исследованию рисков и угроз, которые несет в себе новая технология в сфере образования с позиций государственного управления.

Технологии искусственного интеллекта обладают существенными преимуществами, прежде всего, с точки зрения автоматизации рутинных и подготовительных процессов в различных направлениях деятельности человека. Однако применение искусственного интеллекта в системе государственного управления и образования преодолевает как естественное недоверие участников этих процессов вследствие своей новизны и быстротечности, так и нуждается в серьезном исследовании всех последствий своего применения.

В связи с этим в статье решена актуальная задача анализа как позитивных, так и негативных последствий применения искусственного интеллекта, прежде всего, в сфере образования, на основе международного опыта предлагается методология государственного регулирования применения искусственного интеллекта и его инструментов в области образования.

Ключевые слова: *искусственный интеллект (ИИ), кредитный скоринг, AI Act, когнитивный процесс, цифровая трансформация, генеративные модели, правовое регулирование ИИ, проблемы применения ИИ в образовании.*

Введение. Под искусственным интеллектом (ИИ) будем понимать любую технологию, которая имитирует когнитивную деятельность человека.

Целью статьи является формулировка задач государственного управления по регулированию ИИ в целом, а также в образовательной сфере, которые нуждаются в первоочередном формулировании и принятии.

Поскольку применение ИИ в решении задач управления становится обычным делом, возникает вопрос насколько применение этих технологий является безопасным. Проанализируем проблему оценки угроз применения ИИ, а также системного ответа на эти угрозы со стороны государства. В целом, это является задачей государственного управления, которое должно не только изучать позитивные последствия внедрения инноваций, но и исследовать угрозы и риски, связанные с их использованием. Со стороны отдельных, очень авторитетных исследователей и практиков в области ИИ, таких как Илон Маск, Г. Маркус и Э. Дэвис [2] звучали научно обоснованные требования ограничить развитие систем ИИ законодательно. И. Маск даже вышел из состава OpenAI (создавшего ChatGPT) в 2018 году и основал его конкурента – ИИ-стартап ХАИ.

Системный ответ на этот вполне закономерный вопрос о противодействии реальным рискам широчайшего использования ИИ дали официальные органы Европейского Союза. После длительного обсуждения они приняли в августе 2024 года «AI Act» [3], который стал первым в мире правовым актом по регулированию применения систем ИИ. Принятию этого акта предшествовала длительная работа по подготовке

правового регулирования важнейшего направления развития ИКТ в настоящее время. Исследователи отмечают, что постепенно разработчики этого правового документа от первой фазы мягкого регулирования, перешли ко второй фазе жесткого правового регулирования процессов стремительного развития и внедрения систем ИИ [4]. На наш взгляд, данное обстоятельство является ключевым для развития ИИ в нашей стране. Во-первых, еще в середине 2010 годов правоведам в ЕС стало понятно, что ИИ является инновацией, которая оказывает наиболее существенное влияние на развитие производительных сил в обществе. Поэтому риски, затрагивающие права, свободы граждан и верховенство права должны быть изучены, проанализированы и поставлены в законодательное поле. Таким образом, было принято решение, о том, что данная инновационная сфера нуждается в правовом регулировании. Во-вторых, разработка основ этого правового регулирования разделяется на два этапа: первый этап «мягкого права» (2016-2022 гг.) и второй этап жесткого законодательного регулирования правового поля развития и применения систем ИИ (2022-2024 гг.) [5]. Второй этап отличается тем, что законодательство, разработанное на этом этапе, обязательно к исполнению всеми сторонами и предусматривает хоть и административную, но все же ответственность за его нарушение.

ЕС является безусловным мировым лидером в вопросах правового регулирования развития систем ИИ, поэтому его опыт наиболее ценен для нас. Два лидера в развитии собственно систем ИИ согласно Глобальному индексу ИИ по данным 2024 года, когда проводился последний рейтинг стран по этому показателю – это США и КНР [6]. Эти страны сильно отстают в вопросах правового регулирования данной сферы. Очевидно, что американцы не хотят ограничивать каким-то образом свои крупнейшие в мире корпорации, которые не только обеспечивают разработку продуктов ИИ, но и «делают Америку великой вновь». Китай же просто стремится к глобальному лидерству во всех сферах и не желает ограничения для своей быстро развивающейся ИИ-отрасли, хотя он уже заявил, что готов к международному сотрудничеству в вопросах распространения законодательства по регулированию ИИ.

Все страны мира, имеющие школы в сфере ИИ и не имеющие их, стремятся к всемерному развитию систем ИИ. Наша страна обладает необходимым опытом и научными достижениями в этой сфере. Достаточно вспомнить победу на первом в истории соревновании шахматных компьютерных программ, одержанную советской программой «Каисса» в 1974 году. Успешный опыт первого в мире лунохода, который был разработан в Советском Союзе и практически применен в миссиях «Лунохода-1» и «Лунохода-2» в 1972-1973 годах. Сюда же следует отнести успешную миссию «Луна-24», доставившую образцы грунта в автоматическом режиме, а также полет космического корабля «Буран» в 1988 году, осуществленный полностью в автоматическом режиме впервые в мире.

Сегодня ИИ активно включается в повседневную жизнь человека, деятельность банков, получение сервисов по сети и образовательный процесс на всех уровнях. Поэтому, для успешного и безопасного с точки зрения интересов человека развития систем ИИ необходимо:

- выявить перечень задач с неприемлемым риском для человека, для которых решения не могут определяться на основе применения решений ИИ;
- выявить перечень задач с высоким риском для человека;
- выявить перечень задач с ограниченным риском для человека;
- отдельной задачей является задача выявления рисков применения ИИ в сфере образования.

Только на основании такого анализа возможно сформулировать рекомендации по

регулированию использования систем ИИ в целом, а также в образовательной сфере.

Вопросы, посвященные использованию ИИ в сфере государственного управления, в том числе в сфере образования, уделяется много внимания в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов [7]. При этом ряд авторов отмечает и исследует риски использования ИИ в образовании. Выделяя конкретные угрозы, среди которых использование генеративных систем в выполнении учебного задания, исследователи отмечают, что студент фактически не осваивает новые знания, а «тренируется в использовании искусственного интеллекта, осваивая его новые версии» [8]. При этом ряд стран постепенно перешли от запрета использования систем ИИ в учебе к их встраиванию в учебный процесс. Другие исследователи считают, что внедрение ИИ в учебный процесс, прежде всего, должно проявиться в его использовании как «организующей составляющей по образовательному контенту» [9]. При этом ИИ лучше всего проявляет себя в сборе и обработке данных, используемых в обучении. Но в этом же исследовании отмечается опасность того, что «инструмент, который должен служить для развития мышления, может сам стать ... фиктивным мышлением» и для преподавателей, и для обучающихся. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на когнитивных способностях участников образовательного процесса.

Ряд исследователей отмечает позитивный характер влияния систем ИИ на организацию процесса обучения. Системы ИИ позволяют разрабатывать индивидуальные схемы обучения, автоматизировать процесс оценивания тестовых испытаний и домашних заданий, организовывать круглосуточную консультационную поддержку по изучаемым дисциплинам с помощью интеллектуальных ассистентов и чат-ботов [10]. Также позитивными результатами характеризуется применение ИИ в научных исследованиях. Они связаны с поддержкой ученых в поиске исследователей по определенной тематике (платформа ResearchGate), нахождении рецензентов для научных публикаций, автоматизации поиска и анализа научной литературы (проект Iris.AI), автоматической оценки качества статистического анализа (платформа StatReviewer) [10].

Наряду с позитивными тенденциями применения технологий ИИ исследователи отмечают и активное его применение в качестве современного оружия, использующего ИИ «для распознавания, выбора и уничтожения человеческих целей без участия людей» [11]. Его применение в управлении БПЛА, дронами-камикадзе кардинально изменило характер ведения боевых действий на суше, в воздухе и на просторах морей и океанов.

В сравнении с естественным интеллектом ИИ обладает как известными преимуществами, так и характерными недостатками. Преимущества ИИ в образовательных процессах связано с его значительными вычислительными возможностями и использованием как для разработки программ индивидуального обучения, так и платформ интерактивного обучения. С другой стороны, ИИ не является человеческим интеллектом, испытывает трудности в решении творческих научных задач, не обладает моралью и эмоциями. Лучшей стратегией использования ИИ в образовательной и научной деятельности является его кооперация, совместное применение с естественным человеческим интеллектом, который обладает преимуществами, уравновешивающими недостатки ИИ.

Целью исследования является анализ особенностей использования инструментов ИИ в сфере государственного управления с целью определения задач с неприемлемым риском, с высоким риском и ограниченным риском для человека, а также выявление рисков применения ИИ в сфере образования.

Материалы и методы. По методологии исследования на первом его этапе формируются три группы сервисов, которые используют ИИ, по степени риска для пользователей. В первую группу включаются приложения с неприемлемыми рисками для

человека, во вторую группу – приложения с высоким уровнем риска, в третью группу – приложения с ограниченным риском для человека. В отношении первых двух групп важно сформировать перечень подгрупп приложений, которые несут риски для человека. Для этих приложений, выполняющих сформулированные в исследовании функции, предполагается полный запрет их использования, либо серьезные ограничения их деятельности. Для них важна аргументация запрета, поскольку такие ограничительные меры в стране ранее не вводились.

В отношении третьей группы необходимо сформировать подгруппы приложений, не несущих угрозу интересам граждан, но предоставляющие им с помощью ИИ сервисы в следующих сферах: автоматизации деятельности предприятий в целом, офисной деятельности и рутинных процессов, трудоустройства, образования, развлечений, электронных помощников (боты-консультанты и чат-боты), систем машинного перевода, приложения, реализующие технологии компьютерного зрения для аналитики данных, рекомендательные приложения, оптимизационные модели для планирования и логистики. В указанные подгруппы необходимо включать приложения и системы, функционирующие в настоящее время на территории РФ, сопроводив каждое приложение адресом его сайта в сети, оценкой или рейтингом его популярности, а также количеством посещений соответствующих сайтов в течение марта 2025 года. Важно собрать и проанализировать информацию именно о российских приложениях.

Это позволит, во-первых, определить популярность сервисов среди пользователей, во-вторых, при необходимости, повторить обращение к указанным ресурсам, не только с целью проверки, но и с целью выявления неучтенных характеристик изучаемых сервисов, как-то динамика роста популярности сервиса, с каких устройств происходит обращение к нему, распределение обращений по странам, рейтинги приложения, каналы его распространения и другие характеристики.

Отдельное направление исследования – формулировка рисков и угроз использования систем на базе ИИ для образовательной сферы и когнитивной деятельности в целом. В этой части описываются последствия применения систем ИИ в образовании для гуманитарной сферы, определяется их влияние на формирование базовых или традиционных ценностей у обучающихся в условиях информационного общества.

В этой части исследования не только формулируются существующие риски применения ИИ, но и предлагаются меры по купированию этих угроз.

Результаты. На сегодняшний день в РФ отсутствует понятие самой категории ИИ, а также отсутствует законодательство, которое регулирует научно-исследовательскую и производственную деятельность в этой ключевой сфере для государства. В то же время, как было опубликовано в tadviser.ru в середине декабря 2024 года подведены итоги всероссийского исследования готовности приоритетных отраслей экономики к внедрению ИИ [1].

В публикации отмечается, что на первые позиции по степени готовности к внедрению в них ИИ вышли следующие отрасли: высшее образование – 72% опрошенных, сфера оказания финансовых услуг – 63%, сектор информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) – 70%. Данное исследование было подготовлено Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ совместно с ВЦИОМ.

Таким образом, технологии ИИ быстро развиваются, но вопрос о рисках и скрытых угрозах этого развития, как правило, не рассматривается. Между тем они, конечно же, присутствуют.

Рассмотрим деятельность банковской системы. Предположим, что в известном крупном банке клиент подает заявку на получение кредита. При этом он должен заполнить довольно сложную форму, ознакомление с которой и ее заполнение, как

правило, требует не менее двух часов времени клиента. Далее клиент банка передает заполненную форму сотруднику банка, который ее сканирует и с помощью скоринговой программы ИИ выполняет ее анализ. Как правило, у программы на это уходит 45-50 секунд, после чего она выдает ответ. То есть, фактически решение о судьбе конкретной заявки принимает ИИ.

Если клиенту по решению ИИ будет отказано в кредите, это решение попадает в его кредитную историю и практически все крупные банки в РФ с высокой степенью вероятности также откажут ему в выдаче кредита. Таких примеров, когда ИИ фактически принимает решения, от которых зависят судьбы граждан можно привести множество.

Поскольку практическое применение систем ИИ зашло исключительно далеко, данная сфера нуждается в правовом регулировании.

Посмотрим на опыт коллег из недружественных стран, а именно из Европейского Союза. Выбор этого субъекта не случаен. По данным Глобального индекса ИИ [6] в этой сфере сегодня имеется два явных лидера – это США и КНР. Лидеры этих стран заявили, в том числе устами своих президентов, что они стремятся занимать первые места в сфере создания и применения ИИ. То есть, они не будут регулировать и ограничивать его развитие. И хотя причины, по которым они это делают, различны, результат в плане государственного регулирования развития ИИ очевиден – оно практически отсутствует. Огромное количество стран, в которые входит Индия, страны Азии, Африки и Латинской Америки, заняли выжидательную позицию в вопросе госрегулирования развития ИИ-систем.

В 2024 году в ЕС был принят «AI Act», который стал первым в мире законодательным документом, который регулирует создание и развитие ИИ [3].

В его рамках проведена классификация приложений ИИ по степени их риска, или угроз для человека. Разработчики выделили четыре группы инструментов ИИ:

- приложения с неприемлемыми рисками запрещены;
- приложения с высоким уровнем риска должны соответствовать требованиям безопасности, прозрачности и качества, а также проходить оценку соответствия;
- приложения с ограниченным риском имеют только обязательства по обеспечению прозрачности;
- приложения с минимальным риском не регулируются.

Постараемся проанализировать, какие приложения могут быть отнесены к первой категории приложений в условиях РФ. При этом будем исходить из существующих рисков и международного опыта, на основании которых можно привести несколько примеров ИС и приложений на их основе, которые потенциально могли бы нести неприемлемый уровень риска для пользователей и подлежали бы запрету или же строгому регулированию.

1. Социальные рейтинги и системы социального контроля.

К ним относятся ИС, оценивающие поведение граждан в частной жизни и в процессе трудовой деятельности, и присваивающие им социальные рейтинги. Они могут нарушать права на частную жизнь и свободу личности. Возможным примером таких систем может быть система социального кредита в Китае, которая описана довольно подробно в СМИ и даже научной литературе, но вызывает резкую критику и неприятие со стороны китайских властей. Подобные системы вызывают серьезные опасения относительно нарушения прав личности, так как могут серьезно ограничить получение госуслуг, доступа к социальным льготам гражданам, имеющим невысокий социальный рейтинг.

2. Системы массового наблюдения и распознавания лиц.

Применение ИИ для автоматического распознавания лиц в общественных местах

может угрожать правам на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни. В некоторых странах, включая Россию, уже обсуждаются вопросы ограничения использования подобных технологий.

3. Медицинские диагностические системы с высоким уровнем ошибки.

ИС, ставящие медицинские диагнозы на основе ИИ, могут содержать риски для здоровья пациентов, особенно если они недостаточно проверены и имеют высокий процент ошибок. Такие системы требуют тщательной проверки и сертификации.

4. Финансовые и кредитные скоринговые системы с дискриминацией.

Использование ИИ для принятия решений о кредитоспособности или других финансовых услугах может приводить к дискриминации отдельных групп населения и физических лиц. Необходимо обеспечить прозрачность и правовое обоснование деятельности таких систем. Также следует отметить, что в РФ банки широко практикуют применение таких систем для принятия решений о выдаче кредита. То есть, скоринговая система, основанная на ИИ, принимает социально значимое для клиента банка решение. На наш взгляд, такая практика является недопустимой. Системы ИИ не должны принимать социально-значимые решения.

5. Автоматизация трудоустройства и HR-систем.

Автоматическое принятие решений о найме сотрудников на основе ИИ может привести к предвзятости и дискриминации кандидатов. Важно гарантировать, чтобы такие системы имели правовые основания своей деятельности и не дискриминировали кандидатов по признакам пола, возраста, расы и другим характеристикам.

6. Генеративные модели контента (Deepfakes).

Генеративные модели, создающие реалистичные видео и аудио подделки (так называемые Deepfakes), широко используются сегодня, в том числе в РФ, для совершения киберпреступлений, дезинформации, манипуляции общественным мнением и нанесения вреда репутации граждан. Регулирование таких технологий исключительно необходимо для предотвращения злоупотреблений и противодействия киберпреступности.

7. Алгоритмы предсказания преступности.

Некоторые ИС используют ИИ для прогнозирования вероятности совершения преступлений отдельными лицами или группами граждан. Такие системы могут привести к несправедливому обращению с людьми на основании предположений, а не фактов.

8. Роботы-хирурги и автономные медицинские устройства.

Хотя роботы-хирурги могут значительно улучшить точность медицинских процедур, их неправильное функционирование или ошибка в алгоритмах могут иметь катастрофические последствия для пациента. Поэтому такие системы должны проходить строгие испытания и сертификацию.

9. Технологии манипулятивного воздействия на психику.

ИС, использующие ИИ для влияния на эмоции и поведение людей через рекламу, социальные сети или другие каналы коммуникаций, представляют серьезную угрозу для психического здоровья и свободы воли граждан. Они превратились в инструменты настоящей информационной войны против России, ее молодого поколения. Роскомнадзор к настоящему времени запретил на территории РФ деятельность ряда социальных сетей и сайтов, учитывая неоднократные нарушения ими государственного законодательства. Такие технологии, безусловно, должны быть строго контролируемы.

Эти примеры показывают, что применение ИИ в различных сферах может нести значительные риски для общества и требует тщательного государственного регулирования. Создание законодательной базы, подобной «AI Act» в ЕС и ее принятие в Российской Федерации, могло бы помочь минимизировать эти риски и обеспечить безопасное и обоснованное в правовом отношении использование ИИ-технологий в стране.

Второй по уровню риска является группа или класс программ на основе ИИ с высоким уровнем риска для человека. К нему следует отнести следующие группы ИС и программ.

1. Медицинские системы на основе ИИ:

- диагностические ИИ-системы;
- ИИ для прогнозирования эпидемий и контроля инфекционных заболеваний.

Диагностические ИИ-системы, как известно, анализируют рентгеновские снимки органов человека на предмет выявления патологий, при этом их точность может превышать точность медицинских работников. Однако риск ошибочного диагноза остается высоким, и это требует отнесения их к данной группе систем.

ИИ для прогнозирования эпидемий и контроля инфекционных заболеваний применяются на основе способности таких систем анализировать огромные объемы данных из различных источников и составлять прогнозы эпидемий, предоставляя возможность государственным органам подготовиться к ним. Однако их применение не смогло спрогнозировать пандемию Covid-19, а ошибки в прогнозировании массовых эпидемий могут привести к серьезным последствиям для сотен тысяч граждан различных стран.

2. Автономные транспортные системы:

- системы автопилота для автомобилей, самолетов, поездов, надводных и подводных кораблей;
- автоматизированные системы управления дорожным движением (автоматизированные диспетчерские системы).

Применение автопилотов на самолетах и автомобилях неоднократно приводило к серьезнейшим катастрофам в сфере авиационного сообщения с большим количеством жертв в различных регионах мира. Поэтому применение таких систем возможно при наличии дублирующего управления со стороны человека, как это происходит в настоящее время при внедрении автопилотов в трамвайном сообщении в Санкт-Петербурге.

Автоматизированные системы управления дорожным движением активно развиваются в последние десятилетия. В настоящее время в их работе активно используется ИИ, который анализирует загруженность транспортных артерий на основе информации с датчиков и камер, управляет выбором приоритета движения общественного и личного автотранспорта, способствует созданию цифрового двойника транспортной системы города, помогает с помощью математических моделей управления избегать заторов на дорогах и выбирать объездные маршруты. Однако сбои в работе таких систем могут привести к существенным проблемам в управлении транспортными потоками.

3. ИИ в юридической и судебной сфере:

- автоматизированные системы вынесения судебных решений;
- ИИ для анализа юридических документов и контрактов.

Автоматизированные системы вынесения судебных решений, например, ГАС «Правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>, количество посещений в марте 2025 года составляет 1530 тыс. человек – данные <https://pro.similarweb.com>) сталкиваются, прежде всего, с большим количеством организационных проблем [12]. Другая система, активно востребованная профессиональным юридическим сообществом, КАД «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>, количество посещений в марте 2025 года составляет 2265 тыс. человек – данные <https://pro.similarweb.com>) подвергается меньшей критике. Но более фундаментальные проблемы заключаются в принципиальной невозможности замены судьи и его деятельности искусственным интеллектом вследствие того, что судья при вынесении решения руководствуется оценочными критериями юридической сферы, которые невозможно описать с помощью алгоритма. ГАС «Правосудие» и КАД «Мой

арбитр» уже широко используются и будут далее совершенствоваться, но их применение нуждается в жестком регулировании со стороны государственных структур.

4. ИИ для принятия решений о социальных выплатах.

Применение ИИ для принятия решений о социальных выплатах в РФ имеет ряд потенциальных преимуществ, таких как ускорение процессов, снижение нагрузки на сотрудников и уменьшение влияния человеческого фактора. Однако существуют и значительные риски, которые могут негативно сказаться на справедливости и эффективности системы.

Так, если исторические данные, используя которые происходило обучение системы, отражают неравенство в доступе к социальным услугам для определённых групп населения (по возрасту, полу, этнической принадлежности и т.д.), алгоритм ИИ может несправедливо отклонять заявки от представителей этих групп. То есть, недостаток заключается в возможной предвзятости и дискриминации со стороны такой системы по отношению к определенным социальным группам. Поэтому необходимо регулярно пересматривать и корректировать алгоритмы, обеспечивая равноправие в предоставлении социальных выплат представителям различных социальных групп. Важно привлекать экспертов по этике данных и специалистов по социальной политике для аудита моделей ИИ.

Еще одна угроза применения таких систем заключается в том, что алгоритмы ИИ часто сложны и непрозрачны для конечных пользователей и даже разработчиков. Это делает трудным понимание того, почему были приняты те или иные решения. Граждане могут чувствовать себя лишёнными возможности оспорить решение, если оно кажется необоснованным.

Для преодоления отсутствия прозрачности таких алгоритмов ИИ необходимо создание механизмов объяснения решений, понятных людям, а также обеспечение доступа к процессу принятия решений. Регулярная публикация отчётов о работе алгоритма и проведение независимых проверок помогут повысить доверие.

Применение систем на базе ИИ с высоким уровнем риска для человека возможно при их соответствии требованиям безопасности, прозрачности и качества.

Требования безопасности, прозрачности и качества, а также оценка соответствия для приложений с высоким уровнем риска, использующих искусственный интеллект (ИИ), подробно описаны в предложенном Европейским Союзом «AI Act». Исследование проблемы безопасности систем на базе ИИ из второй группы в условиях РФ является отдельным направлением дальнейших исследований и не рассматривается в данной статье.

В третью группу систем на базе ИИ относятся системы с ограниченным или низким уровнем риска для человека. К этой группе в РФ можно отнести следующие подгруппы.

1. Приложения для автоматизации рутинных процессов.

Это ПО, автоматизирующие выполнение простых задач, таких как обработка документов, бухгалтерия, работа с электронной почтой и календарями.

Примеры:

- «1С: Документооборот 8 КОРП» (<https://www.doc-lvv.ru/korp?ysclid=m8uati2482167259647>) – ПО для автоматизации документооборота, работы онлайн, в том числе с использованием чат-бота, мобильных клиентов, для распознавания аудио- и видеофайлов мероприятий, автосоздания записей в календаре по анализу текста документа, распознавания документов; самая популярная система для автоматизации документооборота, количество пользователей системы в странах СНГ оценивается в 250-300 тыс. человек на апрель 2025 года, количество посещений в марте 2025 года составляет 9975 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- «МойОфис» с ИИ-поддержкой (<https://myoffice.ru/>) – российская альтернатива Google Docs и Microsoft Office, предлагает функции для работы с текстовыми

документами на базе искусственного интеллекта; 212973 посещений в марте 2025 года (данные <https://pro.similarweb.com>), стал одним из лидеров рынка облачного офисного ПО в РФ в апреле 2025 года;

- Talantix (<https://talantix.ru/>) – облачная российская платформа, HR-сервис и CRM-система для подбора персонала; количество посещений в марте 2025 года составляет 225658 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- HCM от Skillaz (<https://skillaz.ru/>) Huntlee (<https://huntlee.ru/>) – российские платформы на базе ИИ для управления персоналом; количество посещений в марте 2025 года составляет 246156 человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

Для систем этой подгруппы характерен низкий уровень риска для человека, поскольку основное их назначение – повышение эффективности бизнес-процессов без значительных последствий для общества.

2. Образовательные платформы с элементами ИИ.

В эту группу ПО входят образовательные платформы и онлайн-курсы, использующие ИИ для персонализации учебного процесса и адаптации материала под индивидуальные потребности учеников.

Примеры:

- Кампус ai (<https://kampus.ai/>) – одна из самых инновационных платформ, использующих искусственный интеллект для адаптивного обучения. Система анализирует успехи и трудности каждого ученика, подстраивая учебные материалы под индивидуальные потребности; количество посещений в марте 2025 года составляет 667985 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- Яндекс.Образование (<https://education.yandex.ru/>) – образовательная экосистема Яндекса, использующая технологии ИИ; количество посещений в марте 2025 года составляет 3236 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- Sberai education (<https://sbereducation.ru/>) – образовательная платформа Сбера, использующая собственные ИИ-решения; количество посещений в марте 2025 года составляет 1918 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- Skillbox (<https://skillbox.ru/>) – образовательная платформа, в которой ИИ помогает подбирать подходящие курсы и отслеживать прогресс студентов в процессе обучения на ее основе; количество посещений в марте 2025 года составляет 10970 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

Для систем этой подгруппы также характерен низкий уровень риска для человека, так как основной риск в их использовании сводится к возможным техническим сбоям, не влияющим существенно на качество образования.

3. Боты-консультанты и чат-боты.

К данной группе относятся автоматизированные системы, взаимодействующие с пользователями для предоставления информации или помощи в выполнении стандартных запросов.

Примеры:

- GigaChat (<https://giga.chat/>) – чат-бот от Сбера, который является сервисом на основе ИИ; количество посещений в марте 2025 года составляет 8625 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- Яндекс.Алиса (<https://alice.yandex.ru/>) – голосовой помощник от компании Яндекс, способный отвечать на запросы пользователей и помогать в повседневных делах; количество посещений в марте 2025 года составляет 5261 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- RoboChat (<https://otzyvmarketing.ru/robogpt/>) – чат с ИИ, встроенный в нейросеть RoboGP; количество посещений в марте 2025 года составляет 395764 человек

(данные <https://pro.similarweb.com>).

Системы этой подгруппы обладают низким уровнем риска для человека, так как подобные боты предназначены для облегчения взаимодействия с сервисами и имеют ограниченный доступ к критически важным данным.

4. Переводчики и лингвистические инструменты.

Программные продукты, основанные на ИИ, предназначенные для перевода текстов и речи между различными языками.

Примеры:

- ЯндексПереводчик (<https://translate.yandex.ru/>) – российский лидер среди систем машинного перевода, осуществляет синхронный перевод со 102 языков мира; количество посещений в марте 2025 года составляет более 48890 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- Google Translate (<https://translate.google.ru/>) – популярный переводчик (более 140 языков), поддерживающий русский язык и активно используемый в России; количество посещений в марте 2025 года составляет более 11990 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- DeepL (<https://www.deepl.com/ru/translator>) – российский разработчик программного обеспечения для автоматического перевода (более 30 языков), применяемого в корпоративной среде; количество посещений в марте 2025 года составляет более 202400 тыс. человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

К этой подгруппе относятся системы с низким уровнем риска для человека, с учетом, того, что неизбежные ошибки в переводе могут вызвать определенные неудобства, но не представляют серьезной угрозы.

5. Игровые и развлекательные приложения.

В подгруппу включены компьютерные игры и другие интерактивные развлечения, использующие ИИ для улучшения игрового опыта. Это направление быстро развивается в Российской Федерации [13].

Примеры:

- NauEngine (<https://nauengine.org/ru>) – универсальный российский кроссплатформенный игровой движок для создания игр и интерактивных приложений, который использует открытый исходный код; количество посещений в марте 2025 года составляет 14869 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);

- VK Play Cloud (<https://cloud.vkplay.ru/>) – игровая платформа с онлайн-магазином VK Play, стриминговым сервисом VK Play Live, позволяет реализовать компьютерную игру на любом устройстве; количество посещений в марте 2025 года составляет более 250000 человек (данные <https://pr-cy.ru>);

- МТС Fog Play (<https://fogplay.mts.ru/>) – игровая платформа компании МТС, которая позволяет подключаться к серверам как с компьютеров на любой операционной системе, так и со смартфонов и телевизоров на базе Android, имеет самую обширную библиотеку компьютерных игр; количество посещений в марте 2025 года составляет более 601000 человек (данные <https://pr-cy.ru>);

- Loudplay (<https://www.loudplay.io/>) – кроссплатформенная российская игровая платформа; количество посещений в марте 2025 года составляет более 102000 человек (данные <https://pr-cy.ru>).

Программы этой подгруппы имеют низкий уровень угроз для человека, так как такие приложения ориентированы на развлечение и не оказывают значительного влияния на важные сферы жизни.

6. Рекомендательные системы.

В данную подгруппу включены системы на основе алгоритмов, предлагающих пользователям контент, товары или услуги на основе их предпочтений и предыдущих

действий.

Примеры:

- KinoPoisk (<https://www.kinopoisk.ru/>) – русскоязычный интернет-сервис о кино, онлайн-кинотеатр, рекомендательная система фильмов и сериалов, основанная на анализе просмотров пользователей; ресурс занимает третью позицию по популярности среди развлекательных систем в стране (после youtube.com и rutube.ru), количество посещений в марте 2025 года составляет 164,7 млн человек (данные <https://pro.similarweb.com>);
- WildBerries (<https://www.wildberries.ru/>) – крупнейший по обороту маркетплейс в России с филиалами во многих странах, рекомендательная система по покупке товаров для каждого пользователя; ресурс занимает вторую позицию в рейтинге в стране в категории «Электронная коммерция и шопинг», количество посещений в марте 2025 года составляет 347,6 млн человек (данные <https://pro.similarweb.com>);
- Ozon (<https://www.ozon.ru/>) – крупнейший маркетплейс, предлагающий рекомендации товаров на основе покупок и поиска клиентов; занимает первую позицию в рейтинге в России в категории «Электронная коммерция и шопинг», количество посещений в марте 2025 года составляет 463 млн человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

Для программ этой подгруппы характерен низкий уровень угроз человеку, поскольку они влияют лишь на его потребительское поведение и не затрагивают жизненно важные области.

7. Оптимизационные модели для планирования и логистики.

В эту подгруппу включены программы, используемые для повышения эффективности производственных процессов, распределения ресурсов и логистики.

Примеры:

- 1С: Предприятие 8.3 (<https://v8.1c.ru/erp/>) – система для комплексной автоматизации производственного учета и планирования деятельности любого предприятия; количество посещений в марте 2025 года составляет 904832 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);
- Галактика АММ (<https://galaktika.ru/>) – система организационного управления современным производственным предприятием в условиях цифровой трансформации; количество посещений в марте 2025 года составляет 9278 человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

Для систем данной подгруппы также характерен низкий уровень угроз человеку, так как эти системы применяются в контролируемых корпоративных средах и не связаны с существенными угрозами для общества в целом.

8. Технологии компьютерного зрения для аналитики данных.

В подгруппу входят системы, которые применяют ИИ-инструменты для обработки и анализа больших объемов визуальных данных, используемых в научных исследованиях, медицине и промышленности.

Примеры:

- Yandex DataLens (<https://datalens.yandex.cloud/>) – инструмент для визуализации данных, позволяющий строить графики и дашборды на основе ИИ-аналитики; количество посещений в марте 2025 года составляет 387302 человек (данные <https://pro.similarweb.com>);
- VisionLabs LUNA (<https://visionlabs.ai/>) – российская платформа для анализа видеопотоков и распознавания объектов; количество посещений в марте 2025 года составляет 7601 человек (данные <https://pro.similarweb.com>).

Для программ этой подгруппы характерен низкий уровень риска для человека, так как основная цель таких инструментов – помощь в обработке информации без прямого

воздействия на принятие значимых решений.

Вследствие низкого уровня риска для человека, ПО, относящиеся к третьей группе, не требуют жесткого государственного регулирования с точки зрения их безопасности и прозрачности. В отношении этих систем достаточно выполнения рамочных требований к программам, применяемым в хозяйственной деятельности и образовании.

Отдельное направление практического использования систем ИИ – это образовательная сфера.

В ней существуют как минимум две серьезные угрозы массового применения ИИ.

Первая из них касается формирования базовых ценностей, о которых совершенно справедливо указывал Президент РФ В.В. Путин в своем Указе [14].

В Указе говорится о «сохранении и укреплении традиционных ценностей, обеспечении их передачи от поколения к поколению». Нет сомнения, что к традиционным ценностям относятся идеи великой русской литературы. В информационном обществе процесс их формирования и передачи от поколения поколению происходит не так, как он происходил ранее, в условиях индустриального общества.

На стадии индустриального общества школьники, знакомясь с произведениями А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других русских и советских классиков, изучали их произведения на уроках литературы и писали по ним сочинения.

В настоящее время школьники и молодые люди в целом стали гораздо меньше читать книг, в том числе, классических произведений. Но с появлением генеративного ИИ и больших языковых моделей возникла более серьезная угроза. Сегодня можно предложить программе ИИ (ChatGPT, GigaChat, DeepSeek) написать сочинение по классическому произведению, предоставив программе цифровой файл с его текстом и оговорив в запросе (промпте) тему и параметры сочинения. То есть, не читая роман «Преступление и наказание», можно стать автором сочинения на тему его содержания.

При этом, многие школьники и студенты не видят никакой проблемы в таком использовании ИИ, как, впрочем, и при решении самых разнообразных задач с его помощью.

На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации когнитивный, или познавательный, процесс происходил по определенному шаблону. Чему бы ни обучались люди – инженерному делу, медицине, осуществлению правосудия, боевому искусству или живописи – обучение происходило поэтапно. Сначала обучающийся изучал ключевые термины, аксиомы дисциплины. Затем он изучал теоретические положения предметной области, параллельно учась решать практические задачи. В конце обучения он проходил определенное квалификационное испытание: готовил курсовой проект, проходил зачет или защищал подготовленный по своей теме дипломный проект, а также сдавал государственный экзамен по этой дисциплине или комплексу предметов. В результате обучающийся получал официальный документ о присвоении ему определенной квалификации.

То есть, реализуя когнитивный шаблон и поднимаясь по лестнице познания, человек приобретал определенную квалификацию и становился специалистом в конкретной предметной области. При этом он не мог перепоручить собственный когнитивный процесс какому-либо устройству или программе, по той простой причине, что таких устройств или программ не существовало. В информационном обществе, в рамках следующей общественно-экономической формации эти инструменты присутствуют, конкурируют между собой и стремительно развиваются.

Задачами системы образования в этих условиях выступают:

1) обозначить потенциальные угрозы массового применения ИИ для образовательных систем в стране;

2) определить методики и инструменты купирования этих угроз.

По своей сути массовое применение ИИ в среднем и высшем образовании разрывает сложившийся когнитивный шаблон в образовании, разрушает его и может привести к снижению уровня образования по ключевым дисциплинам. Обучающиеся разучатся думать, решать творческие задачи, которые составляют основу познавательной деятельности человека. Этот процесс уже происходит в настоящее время.

Таким образом, негативные последствия бесконтрольного применения систем ИИ в образовании может привести к вполне конкретным негативным последствиям. Переключившись на программные инструменты ИИ решение творческих задач приводит к размыванию основы познавательной деятельности, превращению ученика и исследователя в примитивного пользователя, который полностью зависит от уровня программного «интеллекта». Это, в свою очередь, может вызвать дальнейшее снижение уровня образования, прежде всего, в гуманитарной сфере, которая дает основные, «долговременные» знания, в которой два последних десятилетия и без того наблюдается снижение уровня компетенций обучающихся. Именно в истории, географии, литературе, языках, философии формируются те самые традиционные ценности, сохранять которые призвана система образования как в своем среднем, так и в высшем звене.

Предлагаются следующие инструменты купирования этих реальных угроз в использовании систем ИИ:

- коммуникация между педагогом и обучающимся на все более высоком уровне в процессе реализации контрольной функции обучения, постепенный отказ от тестовых испытаний, усложнение творческих заданий;
- преимущество необходимо отдавать живому контакту с обучающимися на этапе защиты заданий и отчетов, живое выступление в очном формате на защите отчета по практической работе, эссе, курсовой работе, диплому;
- обучающемуся необходимо научиться защищать свой отчет по заданию, отвечать на вопросы педагога и товарищей по классу и группе. Его выступление должно носить соревновательный характер;
- необходимо поощрять творческие формы работы увеличением балльной оценки, предоставлением преимуществ тем учащимся, кто выполняет творческие задания, самостоятельно готовит и защищает результаты своей работы;
- в процессе очного общения преподаватель всегда сможет понять сам ли обучающийся выполнил задание, понимает ли он суть решенной задачи или задания, от степени его самостоятельности безусловно должна зависеть оценка работы обучающегося;
- необходимо рекомендовать проведение лекций, в том числе в удаленном формате, а вот защиту работ, заданий, рефератов, получение зачета, сдачу экзамена, на наш взгляд, следует проводить очно;
- необходимо отказаться от идей замены преподавателей, педагогов мифическими роботами и программируемыми устройствами; они не могут заменить преподавателей и не смогут сделать этого в ближайшие десятилетия ни в средней школе, ни, тем более, в высшей.

Обсуждение результатов. В настоящем исследовании, которое структурно следует разделить на две части, на наш взгляд, удалось сделать следующее.

В первой части, посвященной проблематике государственного регулирования развития систем ИИ, в соответствии с тремя группами задач из постановочной части исследования сформированы три группы приложений, каждая из которых состоит из нескольких подгрупп. Поскольку первая и вторая группы приложений должны подвергаться жесткой регламентации со стороны государственного управления, в этой

части фиксируется аргументация их включения в эти группы. Здесь просматривается параллель со структурой и целями европейского закона «AI Act», который создает правовое поле для деятельности всех систем ИИ на территории ЕС, кроме тех, которые решают задачи в сфере обороны и национальной безопасности. В отношении третьей группы приложений, которые не несут серьезных рисков для граждан, они, во-первых, разбиты на подгруппы, их выделено восемь. Во-вторых, приведены конкретные примеры нескольких наиболее значимых приложений в каждой из них исключительно российского происхождения. Сфера ИИ имеет стратегическое значение для развития сферы ИКТ в целом. Поскольку РФ занимает 31-е место в Глобальном индексе ИИ [6], который отражает комплексную оценку развития систем ИИ в рамках трех направлений (внедрение, инновации и инвестиции) в 83 странах мира, необходимо исследовать и продвигать отечественные приложения в данной сфере. Для третьей группы приложений, не несущих серьезных угроз пользователям, выполнен анализ их присутствия на рынке отечественных систем ИИ, включая популярность у пользователей, которая оценивается по количеству посещений сайтов с соответствующим онлайн-сервисом на базе ИИ.

Вторая часть исследования посвящена проблематике рисков применения систем ИИ в сфере образования. Данное направление приобретает популярность в настоящее время [15]. Исследователи определяют необходимость серьезного изучения рисков, а не только преимуществ и перспектив применения систем ИИ в образования. Поэтому в настоящем исследовании сформулирована угроза разрушения сложившейся практики когнитивного процесса, которая, прежде всего, может проявиться в гуманитарной сфере, но в то же время является универсальной угрозой для образовательной системы государства и когнитивного процесса. Предложены методики организации учебного процесса и инструменты, купирующие обозначенные угрозы.

В дальнейшем следует провести расширенное исследование отечественных онлайн ресурсов на базе ИИ с учетом их рейтингов внутри страны и в глобальном масштабе, динамики изменения аналитических характеристик приложений.

Заключение. Исследование показало, что современное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует особого внимания со стороны государства, особенно в сфере образования. Были выделены три группы приложений на основе ИИ, дифференцированные по уровню риска для человека:

- приложения с неприемлемым риском, которые должны быть жестко ограничены или запрещены;
- приложения с высоким риском, которые подлежат строгому государственному регулированию и обязательной сертификации;
- приложения с низким уровнем риска, не требующие специального регулирования, но которые должны соблюдать минимальные нормы безопасности и прозрачности.

Особое внимание уделено возможностям и рискам применения ИИ в образовательной сфере. Внедрение систем ИИ несет потенциал как для повышения эффективности обучения, так и для деструктивных последствий, таких как разрушение традиционного когнитивного процесса и снижение уровня профессиональных компетенций выпускников.

В заключении сформулированы рекомендации по снижению рисков и совершенствованию образовательных практик, в том числе:

- акцент на личное взаимодействие педагога и обучающегося;
- повышение креативности и самостоятельной работы студентов;
- забота о сохранении традиционных ценностей и культурного наследия.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на углубленное изучение

отечественного рынка ИИ-приложений, разработку национального законодательства, соответствующего мировому опыту, и выработку эффективных методов борьбы с негативными последствиями применения ИИ в образовании.

Список литературы

1. Российский ИИ-рынок по итогам 2024 года превысит 300 млрд рублей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://smartranking.ru/ru/analytics/ai/rossijskij-ii-rynok-po-itogam-2024-goda-prevysit-300-mlrd-rublej/> (дата обращения: 06.03.2025).
2. Маркус, Г. Большой обман больших языковых моделей. Новый подход к ИИ и регулированию технологических гигантов / Гэри Маркус; перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова. – Ереван: Fortis Press, 2024. – 240 с. – ISBN 978-9939-9340-0-6.
3. EU Artificial Intelligence Act. Электронный документ. – URL: <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer> (дата обращения: 17.03.2025).
4. Филипова, И.А. Искусственный интеллект: европейский подход к регулированию // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2023. – Т. 19. № 2. – С. 54-65. DOI: 10.12737/jzsp.2023.022.
5. Мартынова Е.А., Сушков С.П., Евсеев А.П., Штодина Д.Д. Комментарий к Рамочной конвенции Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права // Журнал ВШЭ по международному праву (HSE University Journal of International Law). – 2024. – Т. 2. № 3. – С. 52–63.
6. The Global AI-index. Электронный документ. – URL: <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai> (дата обращения 20.03.2025).
7. Лебезова, Э.М. Определяющие факторы и проблемы внедрения искусственного интеллекта в государственных учреждениях // Э.М. Лебезова, Н.В. Брадул //Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 32. – С. 271-282.
8. Жуков, А.Д. Генеративный искусственный интеллект в образовательном процессе: вызовы и перспективы / А.Д. Жуков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2023. – №5 (115). – С. 66-75. [Электронный ресурс]. – URL: <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2023-5115-66-75> (дата обращения: 06.03.2025).
9. Попов, Н.А. Автоматизация процесса обучения в России: сопряжение системы образования с искусственным интеллектом / Н.А. Попов // Лучшая исследовательская статья 2024: сборник статей IX Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2024. – С. 54-56. [Электронный ресурс]. – URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2024/11/K-702.pdf?ysclid=m7tfto18j1552071419> (дата обращения: 06.03.2025).
10. Семенников, А.В. ИИ – как он меняет образование и науку в эпоху цифрового транс / А.В.Семенников // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 7. Т. 7. – С. 84-89. – URL: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.07.07.009>.
11. Маркова, Е.С. Искусственный интеллект: риски и угрозы / Е.С. Маркова, К.М. Пронин. – Текст: непосредственный // Инновационная экономика и право. – 2022. – № 2 (21). – С. 30-38. – DOI: 10.53015/2782-263X 2022230.
12. Ивлиев П.В., Потехина К.А. Основные проблемы Государственной Автоматизированной Системы «Правосудие» // Аграрное и земельное право. – 2023. – №6(222). – С. 121-122. – URL: http://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_6_121.
13. Лебезова, Э.М. Искусственный интеллект в игровой индустрии. Методика использования CHATGPT в разработке игровых сценариев // Э.М. Лебезова,

И.В. Овсянников // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 1. – С. 64-74.

14. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Электронный документ. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения 30.01.2025).

15. Елсакова Р.З., Кузьмина Н.Н., Кочкина Д.В. Искусственный vs естественный интеллект в образовательном процессе вуза // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – 2024. – Т. 16, № 1. – С. 90–101. – DOI: 10.14529/ped240109.

Семичастный Игорь Леонидович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: semich55@inbox.ru

ORCID: 0000-0002-6716-4267

AuthorID: 868364

Поступила в редакцию 10.05.2025 г.

UDC 004.8:37

DOI 10.5281/zenodo.17081525

SEMICHASTNIY Igor¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

THE TASKS OF REGULATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT THE STATE LEVEL IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the tasks of regulating artificial intelligence in the country, studying the risks and threats posed by the new technology in the field of education from the perspective of public administration. AI technologies have significant advantages, primarily in terms of automating routine and preparatory processes in various areas of human activity. However, the use of AI in the system of public administration and education overcomes both the natural distrust of the participants in these processes due to its novelty and transience, and requires a serious study of all the consequences of its application.

In this regard, the article solves the urgent task of analyzing both the positive and negative consequences of the use of AI, primarily in the field of education. Based on international experience, a methodology for state regulation of the use of AI and its tools in the field of education is proposed.

Key words: *artificial intelligence, credit scoring, AI Act, cognitive process, digital transformation, generative models, legal regulation of AI, problems of AI application in education.*

References

1. The Russian AI market will exceed 300 billion rubles by the end of 2024. [Electronic resource]. URL: <https://smartranking.ru/ru/analytics/ai/rossijskij-ii-rynok-po-itogam-2024-goda-prevysit-300-mlrd-rublej/> (date of access: 03/06/2025). (In Russian).
2. Markus, G. (2024) The big deception of large language models. A new approach to AI and regulation of technology giants; translated from English under the scientific editorship of Artem Smirnov. Yerevan: Fortis Press. 240 p. ISBN 978-9939-9340-0-6. (In Russian).
3. EU Artificial Intelligence Act. Electronic document. URL: <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer> (accessed 03/17/2025).
4. Filipova, I.A. (2023) Artificial intelligence: a European approach to regulation. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Jurisprudence*. Vol. 19. No. 2. pp. 54-65. DOI: 10.12737/jzsp.2023.022. (In Russian).
5. Martynova, E.A., Sushkov, S.P., Evseev, A.P. & Shtodina, D.D. (2024) Commentary to the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law. *HSE Journal of International Law (HSE University Journal of International Law)*. Vol. 2. No. 3. pp. 52-63. (In Russian).
6. The Global AI-index. Electronic document. URL: <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai> (accessed 03/20/2025).
7. Lebezova, E.M. & Bradul, N.V. (2023) Determining factors and problems of the introduction of artificial intelligence in public institutions. *Collection of scientific papers of the series "Public Administration"*. No. 32. pp. 271-282. (In Russian).
8. Zhukov, A.D. (2023) Generative artificial intelligence in the educational process: challenges and prospects. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*. 5 (115),

66-75. [Electronic resource]. URL: <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2023-5115-66-75> (date of reference: 03/06/2025). (In Russian).

9. Popov, N.A. (2024) Automation of the learning process in Russia: coupling the education system with artificial intelligence. *The best research article 2024: collection of articles of the IX International Scientific Research Competition*. Penza: ICNS "Science and Education". p. 54-56. [Electronic resource]. URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2024/11/K-702.pdf?ysclid=m7tfto18j1552071419> (accessed: 03/06/2025). (In Russian).

10. Semenikov, A.V. (2024) AI – how it is changing education and science in the era of digital trance. *Economics and management: problems, solutions*. No. 7. Vol. 7. pp. 84-89. URL: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.07.07.009>. (In Russian).

11. Markova, E.S. & Pronin K.M. (2022) Artificial intelligence: risks and threats. *Innovative economics and law*. 2 (21), 30-38. doi: 10.53015/2782-263X 2022230. (In Russian).

12. Ivliev, P.V. & Potekhina, K.A. (2023) The main problems of the State Automated System "Justice". *Agrarian and land law*. 6(222), 121-122. URL: http://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_6_121. (In Russian).

13. Lebezova, E.M. & Ovsyannikov, I.V. (2024) Artificial intelligence in the gaming industry. The methodology of using CHATGPT in the development of game scenarios. *New in economic cybernetics*. 1, 64-74. (In Russian).

14. Decree of the President of the Russian Federation dated 09.11.2022 No. 809 "On approval of the Foundations of State Policy for the preservation and strengthening of traditional Russian spiritual and moral values". Electronic document. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (accessed: 30.01.2025). (In Russian).

15. Elsakova, R.Z., Kuzmina, N.N. & Kochkina, D.V. (2024) Artificial vs natural intelligence in the educational process of the university. *Bulletin of SUSU. The series "Education. Pedagogical sciences"*. Vol. 16, No. 1. pp. 90-101. doi: 10.14529/ped240109. (In Russian).

Semichastniy Igor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technology, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: semich55@inbox.ru

ORCID: 0000-0002-6716-4267

AuthorID: 868364

Received 10.05.2025